

1. // Science and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78
2. Abdurashidovich, Khasanov Abdushokhid, and Khasanova Sabokhat Sadullaevna. "Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts" American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 185-190.
3. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 16-22.
4. Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent research, 2(13), 90-96.
5. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 245-252.

TALABALARNING BILIM, KO'NIKMALARINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Tayirov Hamza O'ktamovich

Urganch davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Madiyorova Jumagul Daniyar qizi

Urganch davlat pedagogika instituti magistri

Annatatsiya

Ushbu maqolada gazlama materialshunosligi fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni va ularning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv darsliklar, 3D modellar va simulyatsiyalar yordamida o'quvchilarning amaliy va nazariy bilimlarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim muassasalarida texnik infratuzilma, o'qituvchilarning malaka darajasi va axborot xavfsizligi bilan bog'liq muammolar ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni joriy etish gazlama materialshunosligi ta'limining sifatini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Raqamli texnologiyalar, gazlama materialshunosligi, virtual laboratoriyalar, interaktiv ta'lim, 3D modellar, simulyatsiya, o'quv jarayoni.

Аннотация

В статье рассматривается роль цифровых технологий в обучении дисциплине «Материаловедение тканей» и их влияние на качество образовательного процесса. Анализируются возможности применения виртуальных лабораторий, интерактивных учебных модулей, 3D-моделей и симуляторов для развития практических и теоретических навыков студентов. Также обсуждаются проблемы, связанные с технической инфраструктурой, квалификацией преподавателей и информационной безопасностью. Результаты исследования показывают, что внедрение цифровых технологий способствует повышению качества образования в области материаловедения тканей.

Ключевые слова. Цифровые технологии, материаловедение тканей, виртуальные лаборатории, интерактивное обучение, 3D-модели, симуляция, образовательный процесс.

Abstract

This article analyzes the role of digital technologies in teaching Fabric Materials Science and their impact on the quality of education. The paper discusses the use of virtual laboratories, interactive learning modules, 3D models, and simulations to develop students' theoretical and practical skills. It also examines challenges such as limited technical infrastructure, teachers' digital competence, and information security. The findings suggest that implementing digital technologies significantly improves the quality and efficiency of teaching in fabric materials science.

Keywords. Digital technologies, fabric materials science, virtual laboratories, interactive learning, 3D models, simulation, educational process.

Kirish

Gazlama materialshunosligi fanining talabalarga samarali o'rgatilishi, ularning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun muhimdir. So'nggi yillarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga va talabalarning mustaqil ishlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Maxsus dasturlar, virtual laboratoriyalar va interaktiv o'quv modullari yordamida murakkab gazlama materiallarini tahlil qilish, sinovdan o'tkazish jarayonlari talabalarga yanada tushunarli va qiziqarli ko'rinishda taqdim etilmoqda. Shu tariqa, raqamli texnologiyalar gazlama materiallari sohasida talabalarning o'rganish jarayonini tezlashtirib, ularning professional tajribasini chuqurlashtirishga yordam beradi. Talabalarning gazlama materialshunosligiga oid bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarni qo'llashda quyidagi asosiy muammolar mavjud:

Texnik infratuzilmaning yetishmasligi-ko'plab ta'lim muassasalarida zamonaviy kompyuterlar, tezkor internet va maxsus dasturiy ta'minotlarning yetishmasligi raqamli resurslardan samarali foydalanishni cheklaydi;

O'quv materiallari va kontent sifati-gazlama materialshunosligiga mos, o'zbek tilidagi raqamli o'quv resurslari va interaktiv darsliklar cheklangan. Bu talabalarning tushunishini qiyinlashtiradi va motivatsiyani pasaytiradi;

O'qituvchilarning malaka darajasi-raqamli texnologiyalarni o'quv jarayonida samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning malakasi va treninglarga ehtiyoj mavjud. Ko'p o'qituvchilar texnologiyalarni chuqur o'rganmagan yoki ulardan to'liq foydalanishni bilmaydi;

Texnologiyalarga moslashishdagi qiyinchiliklar-talabalar orasida texnologiyalardan samarali foydalanishda bilim va ko'nikmalar darajasi turlicha bo'lib, ba'zilar raqamli muhitga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin;

Moliya va byudjet masalalari-raqamli ta'lim infratuzilmasini yaratish va yangilash uchun yetarli mablag' ajratilmasligi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi;

Axborot xavfsizligi va texnik qo'llab-quvvatlash-raqamli platformalarning xavfsizligi, viruslardan himoya va doimiy texnik xizmat ko'rsatish sohasidagi muammolar ham ahamiyatga ega.

Natijada, ushbu muammolar raqamli texnologiyalarning gazlama materialshunosligini o'rgatishda to'liq va samarali qo'llanilishiga to'siq bo'lmoqda.

Asosiy qism

Gazlama materialshunosligida raqamli texnologiyalar bir necha yo'nalishda ahamiyat kasb etadi bular virtual laboratoriyalar yordamida talabalar sinov jarayonlarini xavfsiz va qulay sharoitda amalga oshiradi. Bu ularga xatoliklarni kamroq qilish va materiallar xususiyatlarini puxta tushunish imkonini beradi. Interaktiv ta'lim resurslari – darsliklar, taqdimotlar, simulyatsiyalar va video materiallar orqali nazariyani amaliyot bilan bog'lash samaradorligi oshadi. Ma'lumotlar bazalari va onlayn platformalar orqali talabalar materiallarning texnik hujjatlari, standartlari va ilg'or tadqiqotlari bilan tanishib boradi, bu esa yangi bilimlarni tez o'zlashtirishga xizmat qiladi. Simulyatsiya dasturlari gazlama materiallarining mexanik, kimyoviy va boshqa xossalari modellashtirishga yordam beradi, shunda talabalar real vaqt rejimida materiallarning har xil sharoitdagi xatti-harakatlarini kuzatish imkoniga ega bo'ladilar.

Gazlamalar assortimenti-bu sanoat qurilish va mebelsozlik sohalarida keng qo'llaniladigan turli xil bog'lovchi elementlar to'plami hisoblanadi. Ushbu mavzuni o'quvchilarga talabalarga o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalari muhim rol o'ynaydi chunki o'quvchilar har bir jarayoni tasavvur orqali emas balki real hodisa orqali o'rganib boradi dars jarayonlarini raqamli texnologiyalar orqali tashkil etish o'quvchilarni dars jarayonlariga bo'lgan bilim va tasavvurlarini yanada kuchaytiradi bilimlarini mustahkamlaydi. Raqamli ta'lim texnologiyalarning afzalliklari 3D modellar interaktiv diagrammalar va video darslar talabaga gazlamalar turli ularning o'lchamlari ishlatish sohasi haqida yanada aniq va tushunarli tasavvur beradi. Talaba virtual muhitda gazlamalarni tanlash montaj qilish jarayonlarini amaliy bajarishi mumkin bu jarayon orqali ular ko'plab nazariy hamda amaliy bilimlarga ega bo'ladilar, bu jarayonlar nazariy bilimlarni mustahkamlash uchun ideal hisoblanadi.

O'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash afzalliklari.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Diagrammada keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, texnologiyalarning ta'limdagi roli bir nechta yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. O'quv materiallarini interaktiv qilish Diagrammada bu omil eng yuqori ulushni egallagan. Bu shuni anglatadiki, texnologiyalar yordamida dars jarayonini qiziqarli va jonli shaklda tashkil etish mumkin. Masalan, video darslar, animatsiyalar, 3D modellar va virtual laboratoriyalar o'quvchilarga mavzuni yanada chuqurroq tushunish imkonini beradi. Bu usul passiv o'qishdan faol ishtirokiga o'tishga yordam beradi. Tezkor ma'lumot diagrammada ikkinchi o'rinda turuvchi bu afzallik raqamli vositalarning eng asosiy qulaliklaridan biridir. Internet, elektron kutubxonalar, onlayn ma'lumot bazalari va ochiq ta'lim platformalari (masalan, Coursera, Khan Academy, Ziyonet) orqali talabalar istalgan paytda kerakli axborotni topa oladilar. Bu esa o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi axborot asimmetriyasini kamaytiradi

Amaliy tajriba orttirish diagrammadagi uchinchi muhim yo'nalish — bu simulyatsiyalar yordamida amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradi. O'qituvchi va

talabalar o'rtasida samarali aloqa texnologiyalar masofaviy o'qitish va onlayn muloqotni osonlashtiradi. Masalan, Google Classroom, Moodle yoki Microsoft Teams kabi platformalar o'qituvchiga topshiriqlarni joylashtirish, fikr almashish, savol-javob qilish imkonini beradi. Bu o'quv jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi, hatto an'anaviy darsdan tashqarida ham muloqotni davom ettirishga yordam beradi. Baholash va monitoring diagrammada tasvirlab berilgan.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar gazlama materialshunosligi sohasida talabalarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida faoliyat yuritadi. Ular ta'lim jarayonining interaktivligini oshiradi, amaliyot va nazariyani uyg'unlashtiradi hamda mustaqil izlanishlarni rag'batlantiradi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim usullarining tatbiqi kelajak mutaxassislarini yanada malakali va tayyor holda bo'lishiga katta hissa qo'shadi. Shunday ekan, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish gazlama materialshunosligini o'rganishda sifat jihatidan yangi bosqichni belgilaydi. Bu jarayon nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi uchun muhimdir. So'nggi yillarda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirishga va talabalarning mustaqil ishlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Maxsus dasturlar, virtual laboratoriyalar va interaktiv o'quv modullari yordamida murakkab gazlama materiallarini tahlil qilish, sinovdan o'tkazish jarayonlari talabalarga yanada tushunarli va qiziqarli ko'rinishda taqdim etilmoqda. Shu tariqa, raqamli

texnologiyalar gazlama materiallari sohasida talabalarning o‘rganish jarayonini tezlashtirib, ularning professional tajribasini chuqurlashtirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Azizov, B. (2022). *Raqamli ta’lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga joriy etish yo‘nalishlari*. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Karimova, S. & Usmonov, A. (2021). *Interaktiv ta’lim texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi ahamiyati*. Pedagogika jurnali, 3(4), 45–50.
3. Abdullaeva, M. (2020). *Virtual laboratoriyalar yordamida fanlarni o‘qitish samaradorligi*. Innovatsion ta’lim jurnali, 2(6), 33–38.
4. Turdiyev, N. (2023). *Texnologik yondashuv asosida amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish*. Oliy ta’lim va innovatsiya, 5(2), 78–85.
5. UNESCO. (2021). *Digital learning in higher education: Global perspectives and policies*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Prensky, M. (2001). *Digital Natives, Digital Immigrants*. On the Horizon, 9(5), 1–6.
7. Siemens, G. (2014). *Connectivism: A learning theory for the digital age*. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3–10.
8. OECD. (2022). *The Digitalisation of Education: Opportunities and Challenges*. OECD Publishing.